

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR

Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

"Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik" kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

Email: yayrusha@tsue.uz

ORCID: 0009-0002-0826-3991

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning huquqiy asoslari, asosiy institutlari va amaliy mexanizmlari tahlil qilingan. Xususan, xalqaro jinoyat huquqining mazmuni, davlatlar o'rtasidagi hamkorlik shakllari, shuningdek FATF, Egmont guruhi, XVF, Jahon banki va Interpol kabi xalqaro tashkilotlarning o'rnini yoritilgan. Tadqiqot natijalari iqtisodiy jinoyatlarning transmilliy tus olayotgani sababli ularga qarshi kurashda milliy va xalqaro darajadagi uyg'un hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, O'zbekiston uchun xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka tatbiq etish, moliyaviy nazorat va axborot almashinuvi tizimlarini takomillashtirish muhim ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy jinoyatchilik, xalqaro hamkorlik, xalqaro jinoyat huquqi, FATF, Egmont guruhi, Interpol, XVF, Jahon banki, pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish, moliyaviy razvedka, iqtisodiy xavfsizlik.

Abstract. This article analyzes the legal foundations, key institutions, and practical mechanisms of international cooperation in combating economic crime. Particular attention is paid to the content of international criminal law, the forms of cooperation between states, and the role of international organizations such as FATF, the Egmont Group, the IMF, the World Bank, and Interpol. The findings show that the transnational nature of economic crime requires stronger coordinated cooperation at both national and international levels. The article also highlights the importance for Uzbekistan of implementing international standards into national legislation and improving financial control and information-sharing systems.

Key words: economic crime, international cooperation, international criminal law, FATF, Egmont Group, Interpol, IMF, World Bank, money laundering, terrorist financing, financial intelligence, economic security.

Аннотация. В данной статье проанализированы правовые основы, ключевые институты и практические механизмы международного сотрудничества в борьбе с экономической преступностью. Особое внимание уделено содержанию международного уголовного права, формам взаимодействия государств, а также роли таких международных организаций, как FATF, Группа Эгмонт, МВФ, Всемирный банк и Интерпол. Результаты исследования показывают, что транснациональный характер экономических преступлений требует усиления согласованного сотрудничества на национальном и международном уровнях. Кроме того, обоснована важность внедрения международных стандартов в национальное законодательство Узбекистана, а также совершенствования систем финансового контроля и обмена информацией.

Ключевые слова: экономическая преступность, международное сотрудничество, международное уголовное право, FATF, Группа Эгмонт, Интерпол, МВФ, Всемирный банк, отмывание денег, финансирование терроризма, финансовая разведка, экономическая безопасность.

KIRISH

Iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning huquqiy mexanizmi xalqaro jinoyat huquqining muhim elementlaridan biri, huquqiy poydevori hisoblanadi. Xalqaro jinoyat huquqi ushbu huquqiy poydevorning asosini tashkil etadi. Hamkorlikda qatnashayotgan davlatlarning ichki (milliy) jinoyat qonunchiligi xalqaro jinoyat huquqi bilan mustahkam bog'langan va bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Bu murakkab jarayon kompleks huquqiy blokni tashkil etadi.

Zamonaviy sharoitda iqtisodiy jinoyatchilikning transmilliy xarakter kasb etishi davlatlarning bu muammoga qarshi kurashda hamkorlikda harakat qilishini taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan Shavkat Mirziyoyev xalqaro hamjamiyat oldida so'zlagan nutqlarida global xavfsizlikni ta'minlash, noqonuniy moliyaviy oqimlar, terrorizmni moliyalashtirish va boshqa transmilliy jinoyatlarga qarshi kurashda davlatlar o'rtasida o'zaro ishonchga asoslangan hamkorlikni rivojlantirish muhimligini qayd etadi.¹

Shu o'rinda xalqaro jinoyat huquqi tarmog'i shakllangan bo'lsada, lekin jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi xalqaro hamkorlikni tartibga solish masalasi o'zining to'liq yechimini topgani yo'q. Bundan tashqari, xalqaro jinoyat huquqi mazmuni, tushunchasini oydinlashtirish borasidagi muammolar, normalar, institutlar, davlatlarning ichki (milliy) jinoyat huquqi va xalqaro huquq tarmoqlari bilan aloqadorligini aniqlashtirish dolzarb bo'lib, u turli bahs-munozaralarga sabab bo'lgan va hozirda ham qiziqish uyg'otmoqda.

Xalqaro jinoyat huquqi konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishida XX asr bo'sa g'asida davlatlar tomonidan alohida turdagi jinoyatlarga qarshi kurash borasida (qulchilik, qaroqchilik, terrorizm, pulni qalbakilashtirish va hokazo) konvensiyalarning qabul qilinishi, jinoyatchilikka qarshi kurash masalalarida o'tkazilgan konferensiyalar, majlislar hamda xalqaro kongresslarning tavsiyalari va qarorlari katta ahamiyat kasb etdi.

Yangi xalqaro jinoyat huquqi tarmog'ini tuzishg'oyasining tashabbuskori kim: xalqaro huquq bo'yicha mutaxassislarni yoki kriminalistlarni? degan savolga bo'lsa haligacha aniq javob yo'q. Bizning fikrimizcha, bu borada ushbu ishda ustunlik xalqaro huquq bo'yicha mutaxassislarga tegishlidir. Aynan shuning uchun ular oldiga jinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlik munosabatlarida hal etilishi zarur yangi muammolar qo'yilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro jinoyat huquqini xalqaro huquqning kompleks tarmog'i, ya'ni xalqaro xarakterdagi jinoyatlarning oldini olish, ularni sodir etganlik uchun javobgarlik masalalari borasida davlatlar hamkorligini tartibga soluvchi prinsip va normalar majmui deb belgilash mumkin. Bunda ko'proq xalqaro huquqiy sub'ektivlik konsepsiyasidan kelib chiqib, xalqaro jinoyat huquqi predmetiga nafaqat jismoniy shaxslar sodir etgan, balki davlatlar sodir etgan jinoyatlarni ham qo'shish mumkin. R.A.Kalamakryan va R.A.Myullerson ham ushbu yondashuvga yaqin fikrni ilgari suradilar. Ularning fikriga ko'ra, xalqaro jinoyat huquqi shunday tarmoqki, u xalqaro huquq sub'ektlarining xalqaro huquqiy tartibotga jinoiy tajovuzlaridan himoya qilish maqsadida tuzilgan va davlatlarning xalqaro, xalqaro xarakterdagi jinoyatlari uchun javobgarlik, shuningdek, aybdor jismoniy shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortish yo'lidagi prinsip va normalarni o'z ichiga oladi.

I.I. Lukashuk va A.V. Naumovning fikriga ko'ra,² xalqaro jinoyat huquqi davlatlarning va xalqaro tashkilotlarning jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi hamkorligini tartibga soluvchi prinsip va normalarni o'z ichiga oluvchi xalqaro ommaviy huquqning tarmog'i hisoblanadi¹.

A.X. Saidovning³ ushbu masalada ilgari surgan nuqtai nazaricha, xalqaro jinoyat huquqi davlatlarning xalqaro hamjamiyatning hayotiy muhim manfaatlarini ta'minlash uchun asosiy ahamiyat kasb etadigan majburiyatlarini buzishini xalqaro huquqiy qilmish sifatida baholaydi.

V.P. Panov umuman boshqa fikrni ilgari suradi.⁴ U xalqaro jinoyat huquqini xalqaro huquqning mustaqil tarmog'i sifatida ko'rib chiqib, xalqaro jinoyat huquqi xalqaro shartnomalarda nazarda tutilgan davlatlarning jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi xalqaro hamkorligini tartibga solib turuvchi prinsip va normalar tizimidir. Shu bilan birga, jinoyat huquqida jinoyat sub'ekti bo'lib nafaqat jismoniy shaxslar va davlatlar, balki ayrim hollarda yuridik shaxslar ham bo'lishi mumkin. Ammo keyinchalik u davlatlarning javobgarligini xalqaro huquq doirasidagi javobgarlikka olib keladi, degan fikrni bildiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy maqolada davlatlarning iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashdagi xalqaro hamkorligi kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini xalqaro jinoyat huquqi nazariyasi,

1 Shavkat Mirziyoyev. BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/1063>

2 Lukashuk, I. I., & Naumov, A. V. (1999). *Mezhdunarodnoe ugovnoe pravo*. Moskva: Spark.

3 Saidov, A. X. (2013). *Xalqaro huquq nazariyasi*. Toshkent: Adolat.

4 Panov, V. P. (2007). *Mezhdunarodnoe ugovnoe pravo*. Moskva: Norma

iqtisodiy xavfsizlik konsepsiyalari hamda zamonaviy komparativ-huquqiy yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil (system approach) usuli qo'llanilib, xalqaro tashkilotlar faoliyati, normativ-huquqiy hujjatlar hamda davlatlar o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqildi. Shuningdek, tarixiy-huquqiy metod orqali xalqaro jinoyat huquqining shakllanish bosqichlari hamda FATF standartlari va xalqaro institutlarning evolyutsiyasi tahlil qilindi.

Maqolada qiyosiy-huquqiy metod yordamida xalqaro tashkilotlar (FATF, Egmont Group, IMF, World Bank, Interpol va boshqalar) tomonidan ishlab chiqilgan mexanizmlar hamda turli davlatlar amaliyoti o'rganildi. Analitik va sintez usullari orqali pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish hamda transmilliy iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash tizimining asosiy elementlari umumlashtirildi. Empirik ma'lumotlar sifatida xalqaro tashkilotlar hisobotlari, konvensiyalar, rezolyutsiyalar va ilmiy manbalardan foydalanildi. Tadqiqot natijalarini shakllantirishda induktiv va deduktiv usullar qo'llanilib, nazariy xulosalar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro xarakterdagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash davlatning ichki vakolatlariga kiritilgan, chunki jinoyat ijtimoiy-huquqiy hodisa sifatida, umuman, ushbu davlatda mavjud bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa omillarning umumiyliги bilan belgilanadigan milliy xususiyatga ega. Shu bilan birga, ushbu sohadagi xalqaro hamkorlik ham obyektiv asosga ega, chunki zamonaviy dunyoda jinoyatchilikning sifat jihatidan o'zgarishi - uning xalqarolashtirilishi. Xorijiy va xalqaro elementlar, ya'ni ikki yoki undan ortiq shtatlar hududida jinoyat harakatlarning sodir etilishi, jinoyatchilarning chet elda adolatdan qochishga urinishlari, pul o'g'irlangan pullarni sotish, davlat chegaralari mavjud bo'lmagan axborot va kompyuter huquqlarini buzmaslik. Shunday qilib, xalqaro iqtisodiy jinoyatchilik muammosi tobora global bo'lib bormoqda. Bu jahon hamjamiyati a'zolarining ushbu muammoni hal qilishning eng samarali usullari va vositalarini birgalikda izlashga qiziqishini obyektiv ravishda belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashda o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Shu o'rinda globalizatsiya va integratsiyalashuv jarayonlari chuqurlashayotgan, milliy qonunchilikka xalqaro-huquqiy normalar tobora ko'proq implementatsiya qilinayotgan milliy jinoyat guruhlarini baynalmilal jinoyat guruhlarga aylanish jarayonlari yuz berayotgan bir vaqtda jinoyatchilikka qarshi hamkorlikni kuchaytirish maqsadga muvofiq. Buning uchun esa jinoyatchilikni hozirgi ahvoli, xalqaro jinoyatchilik darajasi, unga qarshi kurash metodlari bilan yaqindan tanish bo'lishimiz darkor. Iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi xalqaro hamkorlik vazifalari quyidagilardan iborat:

- ✓ O'zbekiston Respublikasida takomillashib borayotgan jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi xalqaro hamkorlik tizimining mohiyati, o'ziga xos jihatlari va unda ichki ishlar organlarining tutgan o'rni hamda yo'nalishlarini o'rganish;

- ✓ iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi xalqaro hamkorlikning huquqiy tartibga solinishini tahlil qilish;

- ✓ iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlik faoliyatiga doir xalqaro huquqiy hujjatlar, xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish va qiyosiy tahlil qilish;

- ✓ iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlik mexanizmini isloh qilish jarayonida vujudga kelgan nazariy va amaliy muammolarni aniqlash va ularni hal etishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash.

FATF (Financial Action Task Force) 1989-yilda G7 davlatlari tashabbusi bilan tashkil etilgan bo'lib, pul yuvish (AML), terrorizmni moliyalashtirish (CFT) hamda ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash sohasida xalqaro standartlarni ishlab chiqish va ularning amalga oshirilishini monitoring qilish bilan shug'ullanuvchi yetakchi xalqaro institut hisoblanadi. 2026-yil holatiga ko'ra FATF tarkibiga 38 ta davlat va 2 ta xalqaro tashkilot a'zo hisoblanadi. Shuningdek, FATF faoliyatida bir qator xalqaro tashkilotlar kuzatuvchi (observer) maqomida ishtirok etib, ular tashkilotning global miqyosdagi siyosatini shakllantirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga ko'maklashadi.

FATFning qaror qabul qilishning asosiy vositasi yiliga uch marotaba yig'iladigan Plenar yig'ilish, shuningdek FATF ishchi guruhlari hisoblanadi:

- baholandi va amalga oshirildi;
- tipologiya bo'yicha;
- terrorizmni moliyalashtirishga va pul yuvishga qarshi kurashish;
- xalqaro hamkorlik sharhi bo'yicha.

FATF XVJ, Jahon banki, BMTning Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikka katta e'tibor beradi. Ushbu tuzilmalar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha o'z dasturlarini amalga oshiradalar. FATF tavsiyalarini milliy darajada amalga oshirishning asosiy vositalaridan biri bu noqonuniy yo'l bilan olingan mablag'lar oqimini aniqlash uchun har bir muayyan mamlakat ichida moliyaviy ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish uchun mas'ul bo'lgan Moliyaviy Razvedka Birliklari (FIU) amalga oshiradi (1-jadval).

1-jadval. FATFga a’zo davlatlar⁵

1		AQSh	14		Gonkong (Xitoy)	27		Niderlandiya
2		Argentina	15		Hindiston	28		Norvegiya
3		Avstraliya	16		Irlandiya	29		Portugaliya
4		Avstriya	17		Islandiya	30		Rossiya Federatsiyasi*
5		Belgiya	18		Ispaniya	31		Saudiya Arabistoni
6		Braziliya	19		Isroil	32		Singapur
7		Buyuk Britaniya	20		Italiya	33		Turkiya
8		BAA	21		Janubiy Afrika Respublikasi	34		Xitoy
9		Daniya	22		Janubiy Koreya	35		Shveysariya
10		Finlyandiya	23		Kanada	36		Shvetsiya
11		Fransiya	24		Lyuksemburg	37		Yaponiya
12		Germaniya	25		Malayziya	38		Yangi Zelandiya
13		Gretsiya	26		Meksika			

*Rossiya Federatsiyasi 2023-yil fevraldan boshlab FATF faoliyatidan suspension (to'xtatilgan) holatda.⁶

Xalqaro tashkilotlari esa:

1. Evropa Komissiyasi,
2. Fors ko'rfazi Arab davlatlari uchun hamkorlik kengashi.

FATF hisobotlariga ko'ra, moliyaviy jinoyatlar tarkibida firibgarlik jinoyatlari eng keng tarqalgan predikat jinoyatlardan biri hisoblanadi. O'zaro baholash natijalariga ko'ra, baholangan mamlakatlarning katta qismida firibgarlik pul yuvish jinoyatlarining asosiy manbasi sifatida qayd etilgan. Bu esa global moliyaviy jinoyatchilik strukturasi firibgarlik va kiberjinoyatlar ulushi ortib borayotganini ko'rsatadi (2-jadval).

⁵ Muallif ishlanmasi

⁶ <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/fatf-countries>

2-jadval. FATF global baholashlarida aniqlangan asosiy moliyaviy jinoyat risklari⁷

Ko'rsatkich	Statistik natija	Izoh
Firibgarlik predikat jinoyat sifatida	89% mamlakatlarda	O'zaro baholashlarda eng keng tarqalgan jinoyat
Firibgarlik pul yuvish xavfi sifatida	156 ta yurisdiksiya (≈90%)	Ko'pchilik mamlakatlarda asosiy risk sifatida qayd etilgan
Virtual aktivlar bo'yicha standartlarga to'liq mos davlatlar	40 ta davlat	Kriptovalyutalarni tartibga solish darajasi past
Noqonuniy kripto tranzaksiyalari hajmi	≈51 mlrd AQSh dollari	Global noqonuniy kripto operatsiyalari
Stablecoin orqali noqonuniy operatsiyalar ulushi	84%	Kriptojinoyatlarning asosiy vositasi

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, global moliyaviy jinoyatlar tarkibida firibgarlik jinoyatlari yetakchi o'rinni egallaydi. Shu bilan birga, raqamli moliya texnologiyalarining rivojlanishi kriptovalyutalar orqali amalga oshiriladigan noqonuniy operatsiyalar ulushining oshishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, stablecoin turidagi kriptoaktivlar noqonuniy tranzaksiyalarda eng ko'p foydalanilayotgan vositalardan biri hisoblanadi.

FATF faoliyatining yana bir muhim yo'nalishi davlatlarning AML/CFT tizimlarini monitoring qilish va ularning samaradorligini baholash hisoblanadi. Tashkilot tomonidan grey list va black list mexanizmlari orqali moliyaviy nazorat tizimlarida kamchiliklar mavjud bo'lgan davlatlarga nisbatan monitoring amalga oshiriladi (3-jadval).

3-jadval. FATF monitoring faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari (2023–2025)⁸

Ko'rsatkich	2023	2024	2025
Global tarmoqdagi davlatlar soni	200+	200+	200+
Baholangan yurisdiksiyalar	130+	139	139+
Grey list davlatlari	23	21	≈20
Black list davlatlari	3	3	3
Virtual aktivlar standartiga mos davlatlar	32	36	40

3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, FATF global tarmog'i 200 dan ortiq davlat va hududni qamrab olgan bo'lib, ularning aksariyati pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi tizimlar bo'yicha baholangan. Shu bilan birga, monitoring ostidagi davlatlar soni yillar davomida asta-sekin kamayib borayotgani davlatlarning xalqaro moliyaviy standartlarga moslashish darajasi ortib borayotganini ko'rsatadi (4-jadval).

4-jadval. Davlatlar kesimida aniqlangan ayrim statistik natijalar⁹

Davlat	Aniqlangan asosiy risk	Ko'rilgan choralar
Buyuk Britaniya	Firibgarlik jinoyatlari 40% dan ortiq	AML monitoring va moliyaviy nazorat kuchaytirildi
Singapur	Kiber firibgarlik 2 yil ichida 61% ga oshgan	AML nazorat va bank monitoring tizimlari kuchaytirildi
Janubiy Afrika	Pul yuvish risklari yuqori	FATF talablari bajarilgach 2025 yilda grey listdan chiqarildi
Nigeriya	Moliyaviy jinoyatlar monitoringi yetarli emas	idoralararo hamkorlik kuchaytirildi

Shuningdek, FATF faoliyati doirasida virtual aktivlar bozorini tartibga solish ham ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda kriptovalyutalar orqali amalga oshiriladigan noqonuniy moliyaviy operatsiyalar hajmi ortib borayotganligi sababli FATF davlatlarga virtual aktiv xizmat ko'rsatuvchilarini ro'yxatdan o'tkazish, tranzaksiyalar monitoringini kuchaytirish hamda moliyaviy shaffoflikni oshirish bo'yicha qator tavsiyalar bergan va bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Jumladan, FATF hujjatlari, xususan, 40 ta tavsiyanoma har bir mamlakatda pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning samarali rejimini yaratish bo'yicha tashkiliy va huquqiy choralarni o'z ichiga oladi, uning murakkabligi va universalligi quyidagicha ifodalanadi:

7 <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/cyber-enabled-fraud-digitalisation-ml-tf-pf-risks.html> sayt ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

8 <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/cyber-enabled-fraud-digitalisation-ml-tf-pf-risks.html> sayt ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

9 <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/cyber-enabled-fraud-digitalisation-ml-tf-pf-risks.html>

- ✓ milliy va xalqaro miqyosda jinoyiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashni tashkil etish bilan bog'liq masalalarni imkon qadar kengroq yoritish;
- ✓ Xalqaro konventsiyalar, BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyalari, ixtisoslashtirilgan xalqaro tashkilotlarning jinoyatchilikka qarshi kurashish bilan bog'liq masalalariga bag'ishlangan aktlari bilan chambarchas bog'liqlik;
- ✓ mamlakatlarga milliy xususiyatlar va huquqiy tizimni hisobga olgan holda FATFning 40 ta tavsiyalarini bajarishda bir oz moslashuvchanlikni namoyish etish.

FATFning (2023–2025-yillar) hisobotlariga ko'ra quyidagi global choralar amalga oshirilgan (1-rasm):

Kriptovalyutalarni tartibga solish	<ul style="list-style-type: none"> • Virtual aktiv xizmat ko'rsatuvchilari (VASP) uchun AML nazoratini joriy etish • “Travel Rule” talablarini joriy qilish • kripto tranzaksiyalarini monitoring qilish tizimlarini kengaytirish.
Kompaniyalar haqiqiy egalari (beneficial ownership) shaffofligi	<ul style="list-style-type: none"> • offshor kompaniyalar orqali pul yuvish sxemalarini aniqlash • korporativ registrlar shaffofligini oshirish.
Moliyaviy razvedka tizimini kuchaytirish	<ul style="list-style-type: none"> • shubhali operatsiyalar bo'yicha hisobotlarni kengaytirish • moliyaviy razvedka bo'linmalarini rivojlantirish.

1-rasm. FATF hisobotlariga ko'ra 2023–2025-yillarda amalga oshirilgan global choralar¹⁰

FATF tavsiyalari boshqa xalqaro hujjatlarning qoidalarini takrorlamaydi yoki o'zgartirmaydi, balki ularni to'ldiradi va pul yuvish hamda terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash sohasidagi xalqaro normalarni yagona tizimga keltirishda muhim rol o'ynaydi. FATFning 40 ta tavsiyasi ushbu sohada keng e'tirof etilgan xalqaro standartlar hisoblanadi. BMT Xavfsizlik Kengashining terrorizmga qarshi qabul qilingan rezolyutsiyalari davlatlarni ushbu standartlarni amalga oshirishga chaqiradi.

“Egmont” guruhilari dunyodagi moliyaviy razvedka bo'linmalarining (FIU) norasmiy birlashmasidir. Egmont guruhining maqsadi jinoyiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish, shuningdek, pulni legallashtirishga va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha ichki dasturlarni amalga oshirishda dunyo miqyosidagi FIU o'rtasida samarali hamkorlik qilish uchun platformani taqdim etishdir (2-rasm).

Moliyaviy razvedka bo'linmalari (FIU) tuzilishi:	Moliyaviy razvedka bo'linmalari (FIU) vazifalari:
<ul style="list-style-type: none"> ➢ FIU rahbarlarining uchrashuvi ➢ Yalpi majlis ➢ Egmont Guruhi qo'mitasi ➢ Yuridik ishchi guruhi ➢ Kengayish bo'yicha ishchi guruhi ➢ Axborot texnologiyalari bo'yicha ishchi guruhi ➢ O'quv ishchi guruhi ➢ Operatsion masalalar bo'yicha ishchi guruh ➢ Uzlüksiz ma'muriy yordam (Kotibiyat) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Axborot almashish sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish va tizimlashtirish; ✓ FIU xodimlarining malakasini oshirish uchun xodimlarni o'qitish va almashishni osonlashtirish orqali FIU samaradorligini oshirish; ✓ Egmont Secure Network (ESW) kabi texnologiyalardan foydalangan holda FIU o'rtasida xavfsiz va intensiv almashinuv jarayonini rivojlantirish; ✓ FIU a'zolarining operatsion bo'linmalari o'rtasida muvofiqlashtirish va o'zaro qo'llab-quvvatlash yaxshilandi; ✓ FIUning operatsion mustaqilligini ta'minlash; ✓ Qarzga aylantirilgan pulni aylantirishga qarshi kurashish bo'yicha dasturlari mavjud bo'lmagan yoki rivojlanishning dastlabki bosqichlarida bunday dasturlarga ega bo'lmagan mamlakatlarda FIUni tashkil etishga ko'maklashish.

2-rasm. Moliyaviy Razvedka Birliklari (FIU) tarkibiy tuzilishi va vazifalari¹¹

10 <https://finreg.aoshearman.com/FATF-publishes-targeted-update-and-guidance-on-vi> sayt ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

11 <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Egmont guruhi moliyaviy razvedka birligi sifatida Guruhni aniqlash mezonlariga to'la mos keladigan mamlakatlarning FIU-larini qabul qilishi mumkin. Ushbu FIUlar faoliyat ko'rsatishi va barcha sherik FIUlar bilan ma'lumot almashish tamoyillari asosida ma'lumot almashish uchun huquqiy imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak.

Xalqaro valyuta fondi (International Monetary Fund — IMF) iqtisodiy jinoyatchilikka, ayniqsa pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda muhim o'rin tutadi. Xalqaro valyuta fondi 1944-yilda Bretton-Vuds konferensiyasi qaroriga ko'ra tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi — xalqaro moliyaviy barqarorlikni saqlash, valyuta kurslarini muvozanatlash, to'lov balansi muammolarini hal etish va global moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdan iboratdir.

Ammo 1990-yillardan boshlab global moliyaviy tizimda noqonuniy kapital oqimlari, pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish, soliq firibgarligi va korrupsiya holatlarining ortib borishi natijasida IMF o'z mandatini kengaytirdi — endi u moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashni ham o'z faoliyatining muhim yo'nalishiga aylantirdi.

Jahon banki (World Bank Group) nafaqat a'zo davlatlarga moliyaviy yordam ko'rsatadi, balki xalqaro iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashda XVF bilan birgalikda ishlaydi. Uning faoliyati rivojlanayotgan mamlakatlarga zarur bo'lgan tahliliy va maslahat xizmatlarini ko'rsatishga qaratilgan. Jahon banking tarkibiga davlatlar tomonidan olib borilayotgan siyosat tahlili va mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilash va aholining yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida tegishli tavsiyalar ishlab chiqish kiradi. Bank atrof-muhit, qashshoqlik, savdo va globallashtirish kabi keng ko'lamli masalalar bo'yicha tadqiqotlar bilan shug'ullanadi, shuningdek, ma'lum tarmoqlar bo'yicha iqtisodiy va sanoat tadqiqotlari olib boradi. Bank mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari, shu jumladan, bank va yoki moliya sektori, savdo, qashshoqlik va ijtimoiy himoya tizimlarini tahlil qiladi.

Interpol - Xalqaro Jinoyat Politsiyasi Tashkilotining qisqartirilgan nomi (1956 yildan beri), Xalqaro Jinoyat Polisi Tashkiloti (OIPC, Ingliz Xalqaro Jinoyat Politsiyasi Tashkiloti, ICPO) - asosiy vazifasi mamlakatlarning milliy huquqni muhofaza qilish organlarining sa'y-harakatlarini birlashtirishdir. umumiy jinoyatchilikka qarshi kurash qatnashchilari. Interpolning bosh qarorgohi Frantsiyaning Lion shahrida joylashgan.

Bundan tashqari, OECD, UNODC, WCO, Basel Committee on Banking Supervision, World Economic Forum (WEF), Financial Stability Board (FSB), Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), EAG – Evrosiyo guruhi hamda Europol kabi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar iqtisodiy jinoyatchilikka, xususan, korrupsiya, pul yuvish, soliqdan bo'yin tovlash, kontrabanda, moliyaviy firibgarlik hamda kiberjinoyatlarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlar mamlakatlar o'rtasida axborot almashuvini yo'lga qo'yish, moliyaviy shaffoflikni oshirish, bank nazoratini kuchaytirish, noqonuniy kapital oqimlarini cheklash hamda global miqyosda iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan xalqaro standartlar va mexanizmlarni ishlab chiqish orqali iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashning samarali tizimini shakllantiradilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash bugungi globallashtirish sharoitida davlatlarning alohida sa'y-harakatlari bilan cheklanib qolmay, keng qamrovli xalqaro hamkorlikni talab etadi. Xalqaro jinoyat huquqi davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning huquqiy asosini yaratib, milliy qonunchilik bilan uzviy bog'liq holda rivojlanmoqda. FATF, Egmont guruhi, XVF, Jahon banki hamda Interpol kabi xalqaro institutlar tomonidan ishlab chiqilgan standartlar, tavsiyalar va axborot almashish mexanizmlari iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa jinoyatlarning transmilliy tus olishi sharoitida huquqiy mexanizmlarni uyg'unlashtirish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Shuningdek, iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashning samarali modeli milliy huquqiy tizimlarning xalqaro normalarga moslashuvi, moliyaviy razvedka birliklari faoliyatini takomillashtirish hamda xalqaro tashkilotlar bilan institutsional hamkorlikni chuqurlashtirishga bog'liq. O'zbekiston misolida ham xalqaro standartlarni implementatsiya qilish, jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktik choralarni kuchaytirish va axborot almashuvini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Natijada davlatlar o'rtasidagi huquqiy integratsiya va o'zaro ishonch iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev. BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/1063>
2. Lukashuk, I. I., & Naumov, A. V. (1999). Mezhdunarodnoe ugovnoe pravo. Moskva: Spark.
3. Saidov, A. X. (2013). Xalqaro huquq nazariyasi. Toshkent: Adolat.
4. Panov, V. P. (2007). Mezhdunarodnoe ugovnoe pravo. Moskva: Norma.
5. Financial Action Task Force. (2012). International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation (FATF Recommendations). Paris: FATF/OECD. <https://finreg.aoshearman.com/FATF-publishes-targeted-update-and-guidance-on-vi>
6. International Monetary Fund. (2021). Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) policy framework. Washington, DC: IMF.

7. United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Global report on transnational organized crime. Vienna: UNODC.
8. World Bank Group. (2019). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. Washington, DC: World Bank.
9. Egmont Group of Financial Intelligence Units. (2018). Egmont Group principles for information exchange. Brussels: Egmont Group Secretariat.
10. Interpol. (2022). International police cooperation against financial crime. Lyon: Interpol General Secretariat.
11. Basel Committee on Banking Supervision. (2014). Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism. Basel: Bank for International Settlements.
12. Tashmuxamedova, Y. Yangi O'zbekiston Sharoitida Soliq Ma'muriyatchiligi Transformatsiyasi Va Uning Moliyaviy Xavfsizlikka Ta'siri. Green Economy and Development, 4(1), 668670. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/8756>
13. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

